

ESCRITOS SOBRE A NEUROCIÊNCIA: AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS APRENDIZAGENS

 DOI: 10.5281/zenodo.8035004

Bernadeth Sousa

Pós-Graduada em Psicopedagogia. bernadeth71@gmail.com

Elijanete Baima Virginio dos Santos

Pós-Graduada em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. elijanete1234santos@gmail.com

Idejane Silva Cardoso

Pós-Graduada em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. idejane92@gmail.com

Jenayra Ferreira de Sousa

Pós-Graduada em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. jenayrasousa@gmail.com

Jardilene Veloso Sousa

Pós-Graduada em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. jardilenesousa38@gmail.com

Ozineide Nascimento Santos

Pós-Graduada em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. osineidysantos0512@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Silvia Helena Gomes Melonio

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. silviahelena4453@gmail.com

Thelma Pinto Alves

Pós-Graduanda em Psicopedagogia/AEE; Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão(CAPEM), Santa Inês-MA. thelma.marawell@gmail.com

RESUMO

Este artigo coloca em xeque escritos da Neurociência com ênfase no desenvolvimento das aprendizagens. Definimos como objetivos conceituar e discutir as abordagens da neurociência no processo de desenvolvimento das aprendizagens desde a Educação Infantil até a fase adulta. Nesse sentido, fizemos uma narrativa acerca da neurociência e sua importância no desenvolvimento das aprendizagens humana. Nossa pesquisa foi desenvolvida de cunho qualitativo por meio de buscas bibliográficas em livros, artigo publicado em revistas científica do meio editorial e acadêmico e materiais disponíveis em hiperlinks, entre outros mecanismos. As considerações finais revelam que os professores que conhecerem os fatores de causas tais como: efetivo, emocional e falha neurológica, têm maior possibilidade de organizar possíveis atividades para estudantes com dificuldades de aprendizagem, levando em consideração que o indivíduo se constrói paulatinamente, através da interação com o meio e de suas próprias realizações. Na prática, a relação mente-corpo passa pela ação motora e pela ação psíquica que permitem efetuar o despertar da consciência corporal, através dos movimentos e dos pensamentos, passando também pela história afetiva do indivíduo, e a neurociência desempenha aí um papel fundamental em que o desenvolvimento das aprendizagens pode ser vista como preventiva e reeducativa na medida em que dá condições ao estudante de se desenvolver em seu ambiente, constatar a importância que a neurociência quando bem aplicada pode desenvolver significativamente as aprendizagens.

Palavras-chave: Neurociência. Aprendizagem humana. Desenvolvimento humano.

ABSTRACT

This article calls into question Neuroscience writings with an emphasis on the development of learning. We defined as objectives to conceptualize and discuss neuroscience approaches in the process of learning development from kindergarten to adulthood. In this sense, we made a narrative about neuroscience and its importance in the development of human learning. Our research was developed qualitatively through bibliographic searches in books, articles published in scientific journals in the editorial and academic fields and materials available through hyperlinks, among other mechanisms. The final considerations reveal that teachers who know the causal factors such as: effective, emotional and neurological failure, are more likely to organize possible activities for students with learning difficulties, taking into account that the individual builds himself gradually, through interaction with the environment

and their own accomplishments. In practice, the mind-body relationship goes through the motor action and the psychic action that allow the awakening of body consciousness, through movements and thoughts, also passing through the individual's affective history, and neuroscience plays a fundamental role in that the development of learning can be seen as preventive and re-educational insofar as it enables students to develop in their environment, verifying the importance that neuroscience, when well applied, can significantly develop learning.

Keywords: Neuroscience. Human learning. Human development.

INTRODUÇÃO

O principal foco do presente artigo são os escritos sobre a neurociência com ideias pertinentes em relação às contribuições da neurociência para desenvolvimento das aprendizagens. Sabe-se, que o indivíduo se constrói paulatinamente, através da interação com o meio e de suas próprias realizações. A neurociência desempenha aí um papel fundamental em que o desenvolvimento das aprendizagens pode ser vista como preventiva e reeducativa na medida em que dá condições ao estudante de se desenvolver em seu ambiente, constatar a importância que a neurociência quando bem aplicada pode desenvolver significativamente as aprendizagens.

O referido trabalho retrata que a pesquisas no campo da neurociência levantam a questão: como as descobertas da neurociência e a educação podem ser combinadas para promover práticas de ensino inovadoras que apliquem princípios e conhecimentos sobre o cérebro para superar barreiras ao aprendizado, especialmente a dislexia? Sabemos que as dificuldades de aprendizagem podem ter diferentes causas, com raízes biopsicossociais. No caso da dislexia, trata-se de uma disfunção neurológica que pode ser hereditária e requer diagnóstico multidisciplinar precoce.

Assim, o conhecimento dos princípios básicos da neuroeducação e suas implicações pedagógicas para as práticas de ensino é um pré-requisito absoluto que trabalha de forma colaborativa para superar os desafios decorrentes dos processos de aprendizagem e na elaboração de currículos correspondentes, especialmente no que diz respeito do desenvolvimento das aprendizagens.

Vale destaca que a neurociência é uma ciência nova, mas apresenta bases sólidas para a compreensão da aprendizagem, tendo como foco o debate acerca do Sistema Nervoso Central (SNC), dado “[...] que existe uma anatomia e uma fisiologia em um cérebro que aprende.” E isso dialoga com o debate educacional. “A

neurociência [nos ajuda compreender a estrutura, o funcionamento e o] patológico do comportamento humano no que diz respeito à memória, o humor, a atenção ao sono e ao comportamento geral.” (ABREU, 2012, p. 41).

Nesta ótica, os professores que conhecerem o funcionamento do sistema nervoso podem desenvolver melhor seu trabalho e fundamentar sua prática diária com reflexos no desenvolvimento dos estudantes. Além de intervir de forma mais efetiva nos processos de ensino e aprendizagem de todos eles, especialmente, os estudantes que apresentam alguma dificuldade para aprender, mesmo que tenham direitos a adaptações no currículo escolar (CONSENZA; GUERRA, 2011).

Entretanto, narramos escritos da Neurociência no contexto das aprendizagens e esperamos que o referido artigo possa contribuir de forma inovadora para instigar outros autores a investigar e explanar também a cerca desta temática com texto educacional.

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DE 6 E 7 ANOS DE IDADE

As dificuldades de aprendizagem afetam as pessoas como um todo em que muitos sofrem pela subestimação por não conseguir atingir um rendimento esperado. No contexto atual pode se dizer que o baixo rendimento escolar converteu-se em sinônimo de fracasso na vida, normalmente são encontradas em sala de aula muitas crianças que não conseguem ter um avanço na leitura e escrita.

Há uma infinidade de fatores que afetam a aprendizagem da criança dentre eles destacamos a falta de estímulo, pois sem o mesmo a criança não consegue desenvolver habilidades motora, cognitiva e afetiva sendo assim chegam ao término do ensino fundamental sem desenvolver ainda uma aprendizagem significativa.

Os estudos e as descobertas científica da Neurociência nos últimos anos trazem um entendimento sobre alfabetização e como acontece o desenvolvimento, as transformações na estrutura do cérebro enquanto recebe as informações e como diferenciar as letras, grafemas e fonemas.

Essas descobertas só são possíveis por meio de exames de imagens magnética com esses exames podem ser observadas as mudanças nas diferentes zonas do cérebro.

“Os progressos da neurociência demonstram que fornecendo um ambiente estimulantes apropriado, tanto criança como adulto são capazes de compensar (deslocar as funções de uma área para a outra quando uma área do cérebro não funciona corretamente. Assim no processo de alfabetização devem ser desenvolvidas diferentes atividades para que a criança não tenha um desenvolvimento regredido, pois o cérebro em desenvolvimento pode compensar quando existe problema em focalizar a atenção. O desenvolvimento não é meramente um processo biológico mas também um processo ativo que utiliza informações essenciais da experiência chamadas de janela de oportunidades. Gómeze Téran (2009, p.47).

O homem quando nasce descobre um mundo já organizado com normas sociais e uma história, a presença de outros seres humanos ao seu redor permite diferentes manifestações como, linguagem e pensamento, por meio dessa relação entre sujeito e mundo o indivíduo constrói sua aprendizagem.

Ao longo dos anos as crianças experimentam diversas transformações na vida escolar, contudo faz-se necessário uma atenção para manter uma concentração nas atividades cognitiva e emocional.

A neurociência ajuda a entender como o ser humano desenvolve suas capacidades, criatividade linguagem e raciocínio através de monitoramento cerebral ao realizar tarefas cognitivas.

A aprendizagem está ligada intimamente ao desenvolvimento do cérebro, por meio do estímulo do ambiente que leva os neurônios a formarem novas sinapses que são os canais de comunicação.

A interação com o ambiente é importante, por que é ela que confirmará ou induziram a formação de conexões para a aprendizagem ou o aparecimento de novos comportamentos que dela decorrem.

Na perspectiva da neurociência, a aprendizagem se dá pelo cérebro ao reagir aos estímulos, as sinapses geradas formam circuito processando as informações, o processo de aprendizagem é ativado no cérebro por meio molecular, celular e cortical. É também a partir da observação do comportamento cerebral que identifica os transtornos de aprendizagem.

“O cérebro é um dispositivo criado ao longo da evolução para observar o ambiente e aprender o que for importante para a sobrevivência do indivíduo, ele prestará atenção no que julgar relevante ou com significância”. Conseza e Guerra, (2011, p.48).

Na etapa da operação concreta que inicia dos seis e sete anos de idade aproximadamente ocorrem transformações cognitivas importantes. Esse é um período lógico e de relações, denominada de operações concretas por que a criança pode ir da mera ação interiorizada, nesta etapa o real está subordinado ao concreto.

“As modificações que ocorrem na adolescência prepara o indivíduo para a vida adulta. Nessa fase da vida diminui a taxa de aprendizagem de novas informações mais aumenta a capacidade de usar e elaborar o que já foi aprendido” Cosenza e Guerra (2011, p.48).

A memória sensorial e o sistema de repetição são componentes na memória operacional. Os sistemas neurais constituem uma unidade de processamento de vários tipos de informação, sons, imagens e pensamento, mantendo disponíveis para serem utilizados em atividades, solução de problemas, raciocínio e a compreensão.

A neurociência tem um papel fundamental na explicação do desenvolvimento no período de alfabetização é um campo que estuda como funciona o sistema nervoso que é o principal responsável pelo aprendizado.

A neurociência está dividida em três áreas: neuropsicologia, neurofisiologia e neurociência cognitiva juntas buscam entender a mente humana e as melhores estratégias para melhorar seu processo de aprendizagem.

Na década de 1960 iniciou um debate no meio científico para unir neurociência e aprendizagem, mas ganhou força com as novas descobertas na área da neurociência cognitiva, mostrando-se eficaz na explicação de alguns aspectos relacionados na aquisição da leitura e escrita.

Ler não é uma tarefa natural para o processo de ensino de uma criança requer esforço cognitivo e exercício adequada e sistemática. A aprendizagem envolve vários processos visuais, fonológica, semânticos e linguístico, ativando diversas partes do cérebro da criança.

A leitura não é inata, todo o cérebro deve ser ensinado ler, pois a repetição levar automacidade que resulta em leitores qualificados. A automacidade é uma ferramenta para a fluência e compreensão, não leitura rápida mais sim criar caminhos para que a leitura tenha um significado.

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS DE IDADE

A área da neurociência é responsável por estabelecer como o cérebro é como o comportamento atua e como nos expressamos durante nosso cotidiano.

A primeira infância é crucial para o desenvolvimento futuros, é uma etapa importante para estabelecer determinadas habilidades fundamentais da criança.

O cérebro modifica-se ao longo do tempo essa mudança ocorre nas primeiras fases da vida é imprescindível conhecer os pontos de fragilidade da aprendizagem e observar os pontos fortes desenvolvidos pela criança, é um órgão que requer estímulo e conexão entre os neurônios pra que a alfabetização aconteça.

Para Malloy-Diniz et al. (2010, p. 342), “[...] a neurociência se preocupa com a complexa organização cerebral, que trata da relação entre cognição e comportamento e a atividade do SNC em condições normais e patológicas.” Nesta ótica, como pode ser conceituada a neurociência?

É importante afirmar que a neurociência é um campo que se ocupa em estudar o funcionamento do sistema nervoso, desvendando sua estrutura, o desenvolvimento e a aprendizagem humanos e as eventuais alterações que ocorrem ao longo da vida desde a primeira infância.

Buscamos conhecer, também, seus encantos, bem como desmistificar conceitos, objetivos e linguagens, adentrando em uma direção desafiadora no universo do aprender na Educação Infantil. Com isso, foi ficando mais claro que tomar posse do funcionamento cerebral é entender como o conhecimento se organiza, e, portanto, torna-se uma tarefa respeitável ao redimensionamento do ser humano (REZENDE, 2008).

Conhecer a neurociência pode ajuda o professor da Educação Infantil a entendermos melhor como acontecem às aprendizagens, dado que esse conhecimento pode subsidiar no sentido de saber como o cérebro aprende e assim dar uma conotação educacional, buscando quais são as melhores construções e articulações para que o estudante aprenda mais e melhor. Isso porque a aprendizagem está inteiramente relacionada ao desenvolvimento do cérebro e os estudos de Fischer e Rose (1998) sinalizaram que o cérebro é moldável aos estímulos da cultura. Isso porque o que temos nesse cenário é um entendimento de que há uma plasticidade cerebral em que os estímulos culturais colaboram para que os neurônios

constituam novas sinapses, em outros termos, trata-se da ativação de sinapses tornando-as mais presentes.

A neurociência apresenta bases sólidas para a compreensão da aprendizagem principalmente na faixa etária de 4 e 5 anos, tendo como foco o debate acerca do sistema nervoso central. Dado que existe uma anatomia e uma fisiologia em um cérebro que “desenvolve”. E isso dialoga com o debate educacional. Essa ciência pode ajudar a entender acerca da estrutura, funcionamento e patologias do desenvolvimento humano neste grupo etário no que diz respeito à percepção, à memória, ao humor, à atenção, ao sono e ao comportamento em geral. Oliveira escreve que a neurociência se constitui como a:

[...] ciência do cérebro e a educação como ciência do ensino e da aprendizagem e ambas têm uma relação de proximidade porque o cérebro tem uma significância no processo de aprendizagem da pessoa. Verdadeiro seria, também, afirmar o inverso: que a aprendizagem interessa diretamente o cérebro. (OLIVEIRA, 2017, p. 14).

Para o desenvolvimento de aprendizagem de crianças de 4 e 5 anos é importante destacar umas das áreas da neurociência definida como neurociência cognitiva que estuda como o sistema nervoso é alterado e atua durante o processo de aprendizagem, raciocínio, memória, entre outros. É voltada para o entendimento do desenvolvimento da capacidade cognitiva, na qual está envolvida a aprendizagem.

É nesse grupo etário também que a criança está pronta e precisa desenvolver habilidades. Por isso, é de suma importância falar de neurociência na educação infantil. Afinal, nesse momento, o cérebro está pronto para fazer novas sinapses, com muita eficiência. Essas, por sua vez, são resultado dos estímulos vindos do meio no qual a criança está inserida e permitem que o indivíduo desenvolva: o aprendizado; o raciocínio; as habilidades.

Como o cérebro está completamente aberto para aprender nessa fase, é importante que ele seja estimulado de forma eficiente e na quantidade adequada. Quando nem a família, nem a escola estão preparadas para isso, a criança acaba perdendo a maior janela de absorção de conhecimento que terá em toda a sua vida.

Vale destacar que é importante neste grupo etário o professor desenvolver atividades analisando os sete fatores neoropsicomotores que são eles:

Tônus e Equilíbrio, para se trabalhar a psicomotricidade é necessário o envolvimento do equilíbrio, lateralidade, independência dos membros em relação ao tronco e entre si, controle respiratório e o controle muscular. (FILIPE, 2016)

Lateralidade é a maior eficiência de um dos lados do corpo quanto a certas funções. Em certas situações podemos perceber que um lado de nosso corpo possui mais resistência que o outro lado, quando jogamos uma bola testamos o lado direito e esquerdo de cada braço e acabamos percebendo um lado possui mais resistência que o outro.

Noção de corpo. A orientação corporal é considerada um meio de comunicação consigo mesmo e com o meio que está localizada. Tendo uma boa orientação corporal terá uma boa evolução na motricidade, das percepções espaciais e temporais, e da afetividade. Engloba a imagem corporal e o conceito corporal como independência dos membros em relação ao tronco e entre si mesmo, acaba gerando uma autonomia e uma autoconfiança para o educando, pois ao dominar e ao conhecer seu corpo acaba gerando uma confiança em si de forma consciente. “o tronco é formado pelo pescoço, a nuca, o tórax, o dorso, a região glútea, o abdômen e o quadril.” (DIANA, 2010).

Espaço-tempo é importante para o desenvolvimento integral da criança e é pensando nisso que temos o tempo de rotina escolar trabalhada em equipe, para que possamos transmitir comodidade a nossas crianças como também os espaços que favorecem o crescimento, a identidade e a autonomia das crianças.

Estruturação espacial. A aprendizagem da organização espacial que necessita de uma combinação de situações e orientações, onde a criança possa aprender a dominar as atividades propostas.

Práxia global é de extrema importância para o desenvolvimento do corpo. Essa práxis global é considerada um todo, é o movimento de todo o corpo (correr, andar, saltar etc.).

Práxia fina é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos músculos do nosso corpo. Essas habilidades se desenvolvem quando as crianças aprendem a usar os músculos das mãos, pulsos e dedos. As crianças desenvolvem habilidades motoras em ritmos diferentes.

Nesse sentido, apontamos estes fatores que possam influenciar no aprendizado das crianças de 4 e 5 anos. Podemos relacionar estes fatores narrados aqui como sinapses, as experiências no campo sensorial, a capacidade de dar

atenção a fatos, pessoas e objetos, a estimulação para perceber, compreender comportamentos e ações, o desenvolvimento afetivo que permite um maior grau de envolvimento e interação, a maturação e a maturidade e a modificabilidade cognitiva.

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE PESSOAS COM AUTISMO

O autismo, Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Quando se fala da neurociência dentro do espectro autista, se trata do estudo de todas as áreas ao qual podem estar afetadas pelo espectro, seja a área cognitiva, comportamental e social.

Os profissionais da educação não são preparados para lidar com crianças autistas e a falta de livros sobre o tema dificulta o acesso à informação na área, por esse motivo a escola tem um papel importantíssimo no processo de investigação diagnóstica, pois é no ambiente escolar que acontece o primeiro momento de interação social, com pessoas e longe dos pais, esse processo de adaptação não é nada fácil pra crianças normais e ainda mais pra crianças autistas.

Segundo Sales, (2018, p. 23).

“A escola deve conduzir o desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças autistas fazendo interações entre os ambientes dos quais ela faz parte, e, fazendo-as conhecer a realidade existente na sociedade, proporcionando-lhes saber sobre a humanidade e as relações que a cercam”.

Criar e educar uma criança autista são um desafio tanto para pais, educadores, familiares, ou qualquer pessoa a sua volta, necessitam de uma abordagem adequada e eficaz e de muita paciência e determinação. Mas a cada dia podemos constatar que mesmo com as dificuldades, é possível que um indivíduo autista se desenvolva, supere suas dificuldades e consiga ter uma vida melhor e com mais autonomia.

A escola por sua vez, deve oferecer um ambiente educacional estruturado e propício para o desenvolvimento de uma criança autista, relacionando a educação com seu cotidiano e tornando familiar o ambiente para que assim ele possa se desenvolver e sempre respeitando suas particularidades.

Contudo, a neurociência está relacionada com a maneira que nosso cérebro produz os comportamentos de cada indivíduo, respeitando a sua individualidade e como as lesões presentes nele podem interferir no modo de agir de cada um. Ela explica como o nosso cérebro aprende.

Quando se trata do ensino de crianças autistas, muito se tem a fazer. Os profissionais da educação tendem a questionar-se sobre como desenvolver as habilidades dessas crianças e acabam por inverter os papéis, pois em hipótese alguma a criança pode ser submetida a se adequar a escola, é esta que deve se adaptar as necessidades de seus alunos, desenvolvendo estratégias de ensino que possibilitem o seu aprendizado, estimulando-os de maneira prazerosa e motivadora.

Quando se trata do ensino de crianças com deficiência, a muito que se discutir, desde a sua entrada e permanência na escola como também do seu desenvolvimento cognitivo, para isso precisa-se de professores capacitados e dispostos a contribuir para esse processo de inserção e permanência dessas no ambiente escolar, e que de fato ocorra a inclusão delas no meio.

Os autistas são crianças perfeitamente capazes de aprender, e jamais se deve pensar o contrário, elas precisam serem estimuladas de maneira diferenciadas, com instruções mais claras e direcionada individualmente a cada ser. Eles possuem muitas habilidades e que apenas precisam ser estimuladas através de estratégias eficazes, respeitando as suas especificidades e limitações.

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A neurociência é uma área que estuda o sistema nervoso e sua relação com o comportamento humano, incluindo processos mentais, emocionais e cognitivos. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente em aplicar os conhecimentos obtidos pela neurociência ao campo da educação.

No contexto escolar, a neurociência pode fornecer informações valiosas sobre o funcionamento do cérebro e como ele se relaciona com a aprendizagem. Por exemplo, estudos mostram que o cérebro humano é capaz de mudar e se adaptar ao longo da vida, um processo conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que as experiências de aprendizagem têm o potencial de alterar o cérebro e melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. Norman Doidge (2007, p. 25) escreve: "O

cérebro pode mudar sua própria estrutura e função através de atividade mental. A ciência da neuroplasticidade está nos mostrando a incrível capacidade de mudança do cérebro e seu potencial de crescimento ao longo da vida".

Estudos mostram que o cérebro humano é capaz de mudar e se adaptar ao longo da vida, um processo conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que as experiências de aprendizagem têm o potencial de alterar o cérebro e melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. De acordo com Ramalho e Gonçalves (2018), a neurociência oferece importantes contribuições para a compreensão dos processos de aprendizagem e para o desenvolvimento de estratégias de ensino mais eficazes. A compreensão da neuroplasticidade, por exemplo, sugere que o cérebro humano é capaz de se adaptar e mudar ao longo da vida, o que implica que a aprendizagem pode ocorrer de forma contínua e em qualquer idade. Além disso, a identificação de diferentes estilos de aprendizagem ajuda os professores a adaptar sua abordagem de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos.

Além disso, a neurociência pode fornecer informações sobre como os alunos processam e retêm informações. Por exemplo, sabe-se que a memória de longo prazo é fortalecida quando as informações são organizadas de maneira significativa e relevante para o aluno. Isso pode ter implicações importantes para o planejamento de atividades e lições em sala de aula.

Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo investigar as contribuições da neurociência no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos dos anos finais do ensino fundamental. A partir de uma revisão bibliográfica cuidadosa, serão analisados os principais estudos e teorias que relacionam a neurociência à educação, bem como suas implicações para a prática pedagógica em sala de aula.

Acredita-se que essa pesquisa possa contribuir para uma melhor compreensão da relação entre neurociência e educação e, conseqüentemente, para aprimorar as práticas pedagógicas na educação básica.

A neurociência tem desempenhado um papel importante no entendimento do processo de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. Através de estudos e pesquisas na área, foram identificadas diversas contribuições significativas que podem melhorar a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos.

Entre essas contribuições, destacam-se a compreensão da neuroplasticidade, que demonstrou que o cérebro humano tem a capacidade de se adaptar e mudar ao longo da vida, permitindo que a aprendizagem ocorra de forma contínua. Além disso,

a neurociência revelou a importância da emoção na aprendizagem, demonstrando que a motivação, a curiosidade e a satisfação emocional são fatores importantes para o engajamento e o aprendizado dos alunos.

Segundo Cosenza e Guerra (2011), a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar sua estrutura e função em resposta a experiências e estímulos do ambiente. Isso significa que o cérebro humano pode criar novas conexões neurais e modificar as existentes, permitindo que novas habilidades sejam aprendidas e retidas ao longo da vida. Dessa forma, os educadores podem utilizar estratégias pedagógicas que promovam a neuroplasticidade, como a prática frequente e a variedade de estímulos, para melhorar a aprendizagem e o desempenho dos alunos.

Além disso, a neurociência também tem mostrado a importância da emoção na aprendizagem. De acordo com Desautels (2018), quando as emoções são positivas e os alunos se sentem seguros e motivados, o cérebro é capaz de absorver e reter melhor as informações. Isso se deve ao fato de que as emoções positivas aumentam a liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina, que estão envolvidos no processo de aprendizagem e memória. Por outro lado, emoções negativas, como o medo e a ansiedade, podem interferir na capacidade do cérebro de processar informações e reter conhecimento.

Portanto, a compreensão da neuroplasticidade e da importância da emoção na aprendizagem tem levado os educadores a adotarem uma abordagem mais holística e personalizada para o ensino, levando em conta as necessidades individuais dos alunos e promovendo um ambiente de aprendizagem positivo e acolhedor.

Outra contribuição relevante da neurociência é a compreensão do processo de memória, mostrando que a organização e a relevância das informações são fundamentais para o aprendizado e a retenção de conhecimento. Com base nesses estudos, os educadores podem utilizar estratégias pedagógicas mais eficazes para ensinar e reforçar conceitos importantes.

De acordo com Squire e Kandel (2000):

“A neurociência tem proporcionado uma compreensão mais profunda do processo de memória, mostrando que a organização e a relevância das informações são fundamentais para o aprendizado e a retenção de conhecimento. Estudos comprovam que a memória de longo prazo é mais efetiva quando as informações são organizadas de maneira significativa e relevante para o aluno, permitindo uma melhor compreensão dos conceitos e facilitando a recordação posterior. Essa compreensão da neurociência pode ser aplicada na prática

pedagógica, auxiliando os educadores a desenvolverem estratégias mais eficazes para ensinar e reforçar conceitos importantes, favorecendo assim o processo de aprendizagem dos alunos”

As contribuições da neurociência são de grande importância para aprimorar a qualidade do ensino e a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. Ao entender melhor como o cérebro funciona e como os alunos aprendem, os educadores podem desenvolver estratégias pedagógicas mais eficazes e personalizadas, aumentando o engajamento e o desempenho dos alunos, que podem incluir:

Identificação de diferentes estilos de aprendizagem: A neurociência tem mostrado que existem diferentes estilos de aprendizagem, e que cada indivíduo pode ter uma maneira única de absorver informações. Isso significa que é importante para os professores entenderem esses diferentes estilos e adaptar sua abordagem de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos.

Estudos sobre neurociência da aprendizagem apontam para a existência de diferentes tipos de processamento de informação e preferências de aprendizagem, que podem influenciar o desempenho acadêmico dos alunos e a forma como eles se engajam com o conteúdo de ensino. A ideia de que existem diferentes estilos de aprendizagem é amplamente discutida na literatura acadêmica sobre neurociência e educação.

Entendimento do papel do ambiente na aprendizagem: A neurociência tem mostrado que o ambiente em que os alunos estão inseridos pode ter um impacto significativo em sua capacidade de aprendizado. Isso significa que é importante para os professores criarem um ambiente positivo e seguro em sala de aula, a fim de maximizar o potencial de aprendizagem dos alunos.

Uso de tecnologias para melhorar a aprendizagem: A neurociência tem demonstrado que o uso de tecnologias, como jogos educativos e simuladores virtuais, pode ajudar a melhorar a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

Identificação de estratégias eficazes de ensino: A neurociência tem mostrado que certas estratégias de ensino são mais eficazes do que outras. Por exemplo, a prática intercalada, que envolve alternar entre diferentes tópicos de estudo, pode ajudar a melhorar a retenção de informações. Da mesma forma, a aprendizagem baseada em projetos, que envolve trabalhar em projetos práticos em vez de apenas ler e ouvir palestras, pode ser mais eficaz para alguns alunos.

Identificação de problemas de aprendizagem: A neurociência também pode ajudar a identificar problemas de aprendizagem, como dislexia e TDAH. Ao entender melhor esses problemas e como eles afetam a capacidade de aprendizagem dos alunos, os professores podem adaptar sua abordagem de ensino para atender às necessidades desses alunos e ajudá-los a alcançar seu potencial máximo.

Guerra (2015), destaca que a neurociência é uma ciência natural que busca entender a estrutura e o funcionamento neural, enquanto a educação visa criar estratégias pedagógicas, ambiente favorável, infraestrutura material e recursos humanos para o desenvolvimento de competências pelos aprendizes. O desenvolvimento do cérebro é tanto biológico quanto cultural, sendo que os contextos de vida desempenham um papel fundamental na organização e reorganização das redes neurais (LIBERATO; SILVA, 2015). Nesse sentido, compreender o funcionamento cerebral e as estratégias que favorecem seu desenvolvimento é de grande interesse para educadores, pais e todos os envolvidos no desenvolvimento humano. Cosenza e Guerra (2011) ressaltam que a neurociência é fundamental para compreender como a pessoa processa informações e armazena conhecimento, sendo merecedora de crédito pelos fundamentos neurocientíficos. A aprendizagem é a reorganização cerebral cotidiana, ou seja, a aquisição de novos conhecimentos e comportamentos que modificam a estrutura física do cérebro para torná-lo mais funcional. Os estímulos ambientais também são importantes para o aprendizado, pois levam os neurônios a gerarem novas sinapses, tornando-as mais acentuadas. A aprendizagem é um evento sináptico que produz modificações celulares e tem etapas de aquisição e consolidação. A plasticidade cerebral é responsável pelas modificações na estrutura e no funcionamento do cérebro, que são influenciadas pelas experiências e vivências dos indivíduos (ROTTA; OHLWEILLER; RIESGO, 2016).

DISLEXIA COMO DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E SUAS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS

O que é aprender? Como o sistema nervoso central aprende? Por que o sistema nervoso central aprende? O que é plasticidade cerebral? Essas são as questões estudadas pela neurociência, importantes no planejamento e na condução dos processos educativos. Segundo Roberto Lenti (2010, p.650), a aprendizagem é “o processo de aquisição de novos conhecimentos que ficam na memória” e esse

processo nos permite direcionar nosso mental e comportamental. A memória, por outro lado, constitui-se como “processo de arquivamento seletivo” das informações aprendidas e que podem ser solicitadas sempre quando for necessário. (LENT, 2010, p. 650).

Lent também afirma que ler e escrever são formas de comunicação humana que “surgem da vida cultural e social” e que “é razoável supor que a leitura usa circuitos cerebrais existentes, talvez visando funções de discriminação visual. Muito complexo”. Estudos de neuroimagem identificaram uma região de reconhecimento de palavras escritas localizada próxima à região de reconhecimento facial no lobo temporal, na região do sulco occipitotemporal do hemisfério esquerdo efinido por Lent como “um verdadeiro dicionário cerebral capaz de tradu-zir o significado das palavras da nossa língua.” (LENT, 2010, p.700).

A leitura é um processo que envolve diversas funções cognitivas como percepção, atenção, memória e raciocínio. A leitura, além de regiões cerebrais específicas, ativa um grande número de circuitos neurais, o que possibilita o reconhecimento de letras, suas combinações em grafemas e palavras, fonemas e significados. Tudo isso em um milésimo de segundo. A leitura é um campo estudado pela neurociência, que carrega muitas informações e implicações pedagógicas. Stanislas Dehaene é um neurocientista que contribuiu significativamente para a compreensão dos processos de leitura. Ao contrário da fala, que é uma atividade natural, a leitura é uma habilidade que temos que aprender e não possui circuitos neurais especializados, mas aqueles circuitos especializados para outras funções, como a visão, são recrutados para aprender a ler. Portanto, aprender a ler pode ser mais ou menos difícil para os alunos, principalmente com dislexia, e sempre requer mediação social no processo.

Essa mediação social também se baseia na plasticidade do cérebro, que possibilita a reorganização dos circuitos neurais, que por sua vez cria uma estratégia compensatória para superar as dificuldades na aprendizagem da leitura, o que chamamos de reciclagem dos circuitos neurais. É importante observar que a aprendizagem da leitura pode variar ao longo do tempo dependendo do idioma de instrução, pois existem idiomas mais comuns como o português, o espanhol ou o italiano onde há uma maior correspondência entre fonemas e grafemas, durante as línguas. como o inglês retarda o processo de aquisição da leitura porque causa

maiores irregularidades entre fonemas e grafemas. Os educadores devem considerar essas informações ao ensinar e aprender. (DEHAENE, 2015).

Lent define a neuroplasticidade como "a propriedade do sistema nervoso de mudar sua configuração morfológica ou fisiológica sob a influência dinâmica do ambiente". (LENT, 2010, p. 676) e acrescenta:

As células do sistema nervoso não são imutáveis, como se pensava há algum tempo, muito ao contrário, são dotadas de plasticidade. Isto significa que os neurônios podem modificar, de modo permanente ou pelo menos prolongado, a sua função e a sua forma, em resposta a ações do ambiente externo. A plasticidade é maior durante o desenvolvimento, e declina gradativamente, sem se extinguir, na vida adulta. Manifesta-se de várias formas: regenerativa, axônica, sináptica, dendrítica e somática. (LENT, 2010, P.676)

Do ponto de vista educacional, o conceito de plasticidade cerebral oferece a todos os alunos a oportunidade de melhorar por meio do esforço e da prática contínua. É responsabilidade de o professor acompanhar os alunos nesse processo de aprendizagem e crescimento ao longo de suas vidas.

As propriedades da neuroplasticidade estão diretamente relacionadas à progressão de certos distúrbios de aprendizagem, um dos quais é a dislexia. Sabemos que muitas áreas do cérebro estão envolvidas na formação da linguagem, por isso ela leva muito tempo para se desenvolver. Por exemplo, a leitura requer um bom relacionamento entre essas áreas do cérebro e a criança; para ler corretamente, você deve entender o idioma correto.

Na dislexia, o obstáculo mais significativo à leitura está relacionado à fala e à memória verbal. Para ler, devemos apreender a correspondência existente entre os sons da língua (fonemas) e os símbolos visuais que os representam (grafemas), e por isso as crianças disléxicas sofrem alterações estruturais no processamento sonoro e em algumas tarefas visuais.

Vários estudos mostram a importância do treinamento intensivo para crianças com dislexia. As consoantes são expandidas artificialmente usando programas de computador para separá-las. Em poucos meses, as crianças processam melhor os sons das palavras, mostrando uma clara integração audiovisual. Isso porque, após o treinamento, a ressonância magnética funcional mostra aumento da ativação de regiões cerebrais anteriormente hipofuncionais, como o córtex temporoparietal, que estão envolvidas no processamento fonológico.

Shaywitz (2006, p.143) afirma que “o objetivo principal é desenvolver a consciência fonêmica, a mais importante e, às vezes, a mais difícil das tarefas quando se aprende a ler, sendo o fundamento de todo ensino subsequente de leitura e ortografia”.

No entanto, ensinar essa consciência fonológica requer persistência e episódios diários para manter a atenção da criança passo a passo. Primeiro encontrando rimas e depois comparando os sons das palavras. Mais tarde, aprendendo a formar palavras a partir de unidades silábicas. A neuroplasticidade permite fortalecer as áreas do cérebro relacionadas ao processamento da fala e, assim, superar as dificuldades associadas à dislexia. Além disso, foi confirmado que esse treinamento melhora a compreensão da linguagem, a memória e a leitura, o que mostra a importância de dedicar tempo para entender a linguagem falada e sua relação direta com o aprendizado da leitura.

Por outro lado, além da repetição, as atividades também devem ser motivadoras para atrair a atenção do aluno e com estímulos verbais versáteis, que possibilitem a ativação do hemisfério cerebral esquerdo significativamente menos ativo, crianças com dislexia entre as atividades. Isso porque o aluno com dificuldade de aprendizagem necessita do processo de inclusão e orientação em três etapas: processo de avaliação e diagnóstico, processo de intervenção fonoaudiológica e processo de inclusão escolar. Zorzi e Capellini (2009) apontam que um programa inclusivo “exige auxiliar o professor com sugestões de estratégias de sala de aula, como trabalhos em duplas ou em grupo e avaliação diferenciada”.

Porém, sabe-se que essas medidas compensatórias não eliminam completamente o transtorno, mas permitem grande evolução se implementadas com orientação adequada e prontidão do aluno.

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DE PESSOAS COM TDAH

TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). É um transtorno neurológico, de causas genéticas, que aparece na infância, e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida, portanto, é uma condição de vida e não doença.

Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade em que os portadores do TDAH tem alteração na região frontal, e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais, e é responsável pela inibição do comportamento (isto é, controlar ou inibir comportamentos inadequados) pela capacidade de prestar atenção, memória autocontrole, organização e planejamento. O que parece estar alterado nesta região cerebral é o funcionamento de substâncias químicas, chamadas neurotransmissores (principalmente dopamina e noradrenalina) que passam informações entre as células nervosas (neurônios)

Faremos uma breve observação sobre neurociência e aprendizagem para entendermos melhor o funcionamento do cérebro, segundo estudos, a neurociência ajuda a entender, como o ser humano desenvolve capacidades de linguagem, criatividade e raciocínio, por meio do monitoramento da atividade cerebral de crianças e adolescentes ao realizarem tarefas cognitivas, que está associada ao processo de aprendizagem e elaboração do conhecimento, por meio da percepção, memória, pensamento e atenção. E em se tratando do TDAH, podemos afirmar que:

Esse transtorno impacta muito na aprendizagem, por conta da concentração, essa atenção muitas vezes, é voltada para coisas, objetos, ou situações fora do contexto ensino aprendizagem que ele (aluno) está inserido.

Na infância está muito associado a várias dificuldades, principalmente na escola, no relacionamento com outras crianças, professores e também com seus pais, pois não reconhecem regras e limites. Quando crianças os sintomas são mais visíveis e predominantes, justamente por não atenderem a determinados comandos, até mesmo por conta de sua impulsividade física, e mental, cerca de 70% dos casos, o transtorno continua na vida adulta.

Alguns sintomas mais comuns: instabilidade de atenção / tem dificuldade em prestar atenção na fala dos outros, frequentemente apresenta brancos durante uma conversa, exemplo a pessoa está explicando um assunto e no meio da fala esquece o que ia dizer. Tendência a interromper a fala do outro ex: no meio de uma conversa lembra-se de algo, e fala sem esperar o outro completar seu raciocínio. Desvia facilmente sua atenção quando recebe um pequeno estímulo. Desorganização cotidiana tende a se atrasar-se, ou faltar a compromissos.

Costuma cometer erros de fala, leitura ou escrita. Esquece uma palavra no meio de uma frase, pronuncia errado, ou come sílabas de palavras mais longas.

Quando se fala em pressa, rapidez, também pensamos que estes são sinônimas ao comportamento ansiosos de determinados indivíduos, que de fato também não deixa de ser um agravante nesse transtorno, pois em algumas situações ocorre momentos constrangedores, quando esse indivíduo em momentos de discussão fala o que vem a mente, sem filtrar o que vai ser dito, sendo áspero, e bastante ofensivo em suas palavras. Ou seja não regula suas emoções.

Impaciência marcante no ato de esperar, ou aguardar algo, pegar filas enormes, muito tempo em ligações telefônicas, atendimentos demorados em estabelecimentos como lojas, e restaurantes, tornam-se até uma tortura.

O transtorno (TDAH) está diretamente relacionado com problemas de comportamento, queda na produtividade escolar, e dificuldade de adaptação. Esse transtorno é caracterizado pela presença da tríade, falta de atenção, impulsividade, e inquietação. As causas são variadas, e parecem resultar de uma combinação de fatores biológicos, ambientais, sociais e genéticos.

Na infância a desatenção característica do TDAH, causa uma série de dificuldade quando o assunto é assimilação do conteúdo escolar, a criança apresenta dificuldade de atentar-se a detalhes, seguir instruções, e finalizar atividades que requerem grande esforço mental.

Ainda assim, esse indivíduo sendo criança em idade escolar, ou até mesmo adulto, frequentemente, esquece atividades diárias, muda de assunto, distrai-se durante conversas, alterna as tarefas, e muda de foco com outros estímulos. Esses sintomas tornarão brandos, em questão da inquietude física, porém aparecerá no trabalho, como começar projetos e não concluir, chegar sempre atrasado nos lugares por desatenção, desistir no meio dos cursos de graduação, e começar outro, trocar de emprego com frequência, mudança de humor, consumismo alienado, dentre outros fatores que os afeta diretamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o avanço dos estudos na área da neurociência, tem se tornado cada vez mais evidente que o processo de aprendizagem dos alunos está intrinsecamente ligado ao funcionamento do cérebro e à interação do indivíduo com o ambiente que o rodeia. A compreensão desse processo tem permitido que os educadores desenvolvessem estratégias pedagógicas mais eficazes e adaptadas às

necessidades de cada aluno, levando em conta aspectos como a memória, a atenção, a emoção e a motivação.

A neurociência também tem mostrado que o ambiente em que os alunos estão inseridos pode ter um grande impacto em sua capacidade de aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem positivo e seguro, onde os alunos se sintam motivados e engajados, pode facilitar o processo de aprendizagem e torná-lo mais eficiente. Além disso, a neurociência tem mostrado que a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta a estímulos externos e internos é um fenômeno que ocorre durante toda a vida. Isso significa que a aprendizagem não se limita aos anos de escola, mas é um processo contínuo que pode ser estimulado e aprimorado ao longo da vida.

A neurociência revela a importância dos fatores ambientais e educacionais na organização e funcionamento do sistema nervoso central, principalmente do cérebro, pois esses fatores estão relacionados à neuroplasticidade. Assim, a neuroplasticidade começou a se firmar no modelo educacional atual, que revela que o cérebro é maleável e que o treinamento mental pode modificá-lo, podendo afetar diferentes níveis do sistema nervoso, como neurônios, sinapses e circuitos neurais. Sabe-se agora que a neuroplasticidade não se limita ao estágio de desenvolvimento do sistema nervoso, mas ocorre ao longo da vida. Aprender no nível neuronal significa que os neurônios podem formar novas conexões como resultadas da experiência.

Dessa forma, os escritos da neurociência têm contribuído para uma compreensão mais completa para o desenvolvimento das aprendizagens e para o desenvolvimento de práticas educativas mais eficazes, que possam ajudar os estudantes a atingir seu potencial máximo e se tornarem cidadãos mais capacitados e engajados na sociedade com responsabilidade e cidadania. O objetivo deste artigo foi alcançado, porém, muitos estudos deverão ser desenvolvidos para expansão e novas perspectivas sobre a temática estudada.

REFERÊNCIAS

BELLONI, I. Magalhães, H. de; Sousa, L. C. De. **Metodologia de avaliação em políticas públicas**: uma experiência em educação profissional. São Paulo: Cortez, 2001.

COSENZA, Ramon; GUERRA, Leonor. **Neurociência e educação: Como o cérebro aprende**. Porto Alegre: Artmed, 2015.

DESAUTELS, L. (2018). **The Role of Neuroscience in the Classroom**. Edutopia. Retrieved from <https://www.edutopia.org/article/role-neuroscience-classroom>. Acesso em: 22/03/2023.

DEHAENE, Stanislas. **Aprender a leer: de las ciencias cognitivas al aula**. Siglo XXI Editores, (2015)

DEHAENE S. et al. (2015): "Illiterate to literate: behavioral and cerebral changes induced by Reading acquisition". *Nature Review Neuroscience* 16(4), 234-244.

DOIDGE, N. (2007). **O Cérebro Que Se Transforma: Como a Neuroplasticidade Pode Mudar Nossas Vidas**. Editora Objetiva.

GUERRA, Leonor. **O diálogo entre a neurociência e a educação: Da euforia aos desafios e possibilidades**. Interlocução, [S.l.], 2015.

GÓMEZ, Ana Maria Salgado; Terán, Nora Espinosa. **Dificuldades de Aprendizagem: Detecção e Estratégias de Ajuda**. Grupo Cultural, S.a, 2018.

LENT, Roberto. **Cem Bilhões de Neurônios? Conceitos Fundamentais de Neurociência - 2ª edição**. Atheneu, 2010.

LIBERATO, Aline; SILVA, Ana Lúcia. **Processos do aprender: As contribuições da neurociência para a formação de professores da educação infantil**. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 12., 2015, Curitiba. Anais do evento. Curitiba: EDUCERE, 2015. p. 1102.

MALLOY-DINIZ, L. F., Fuentes, D., Mattos, P., & Abreu, N. (2010). **Avaliação Neuropsicológica**. Porto Alegre: Artmed.

OLIVEIRA, Eneida; TESTAGROSSA, Jozélia. **Os sujeitos aprendentes, as aprendizagens e a epistemologia convergente: Intersecções e análises**. 2017. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Psicopedagogia) – Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Bahia, 2017.

RAMALHO, R., & Gonçalves, A. M. (2018). **Neurociência e Educação: Contribuições da pesquisa em neurociência para o contexto educacional**. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 13(1), 178-194.

ROTTA, Newra; BRIDI FILHO, César; BRIDI, Fabiane (Org.). **Neurologia e aprendizagem: Abordagem multidisciplinar**. Porto Alegre: Artmed, 2016.

ROTTA, Newra; OHLWEILER, Lygia; RIESGO, Rudimar (Org.). **Transtornos da Aprendizagem: Abordagem neurobiológica e multidisciplinar**. Porto Alegre: Artmed, 2016

SALES, Gutemberg Martins de Sales. **Neurociência num Estudo Sobre o Autismo**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 07, Vol. 04, pp. 5-19, Julho de 2018. ISSN:2448-095.

SHAYWITZ, Sally. **Entendendo a Dislexia**: um novo e completo programa para todos os níveis de problemas de leitura; tradução FIGUEIRA, Vinicius. Porto Alegre: Artmed, 2006.

TOPCZEWSKI, Abram. **Dislexia, como lidar?** São Paulo: All Print Editora, 2010.

ZORZI, Jaime Luiz; CAPELLINI Simone Aparecida. **Dislexia e outros distúrbios de leitura-escrita: letras desafiando a aprendizagem**. 2^o edição. São José dos Campos: Pulso, 2009.